

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА АУДИТОРЛИК ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ СИФАТ НАЗОРАТИ

Хақимов Акмал Лолашевич

Меҳнат ва ижтимоий муносабатлар академияси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18661230>

Аннотация. Мақолада рақамли иқтисодиёт шароитида аудиторлик ташкилотларида сифат назорати тизимини ташкил этишининг назарий ва амалий жиҳатлари кўриб чиқилган. Аудиторлик фаолиятига рақамли технологияларни жорий этиш шароитида сифат назоратининг роли ошиши, халқаро стандартлар талабларига мослашиш масалалари берилган. Шунингдек, рақамли платформалар, автоматлаштирилган ахборот тизимлари ва масофавий аудит шароитида сифат назоратини таъминлаш механизмлари ёритилган.

Калим сўзлар: аудит, сифат назорати, рақамли иқтисодиёт, рақамли аудит, когнитив тизим, аудиторлик ташкилоти, ахборот технологиялари, халқаро аудит стандартлари.

Abstract. The article examines the theoretical and practical aspects of establishing a quality control system in audit organizations under the conditions of the digital economy. The role of quality control in audit activities is emphasized in the context of implementing digital technologies, as well as issues related to compliance with international standards. In addition, mechanisms for ensuring quality control in digital platforms, automated information systems, and remote auditing environments are discussed.

Keywords: audit, quality control, digital economy, digital audit, cognitive system, audit organization, information technology, international audit standards.

Хозирги вақтда Ўзбекистон иқтисодиёти инновацион иқтисодиёт сари ҳаракатланмоқда. Бу эса иқтисодиётнинг барча соҳаларини рақамли трансформация қилишни тақозо қилади. Жумладан рақамли иқтисодиёт шароитида аудит хизматлари сифати молиявий ахборотнинг ишончилиги, шаффофлиги ва инвесторлар ишончи учун асосий омил ҳисобланади.

Аудиторлик ташкилотлари рақамли технологиялардан фойдаланиш хизмат кўрсатиш самарадорлигини ошириш билан бирга, аудиторлик хизматлари сифатига кўйиладиган талабларни ҳам янада кучайтирмоқда. Шу боис, рақамли иқтисодиёт шароитида аудиторлик ташкилотларида сифат назоратини такомиллаштириш илмий-назарий ва амалий жиҳатдан муҳим масаладир.

Рақамли иқтисодиёт шароитида аудиторлик ташкилотларида сифат назорати тизимини ташкил этиш стратегик аҳамиятга эга. Рақамли технологиялардан самарали фойдаланиш аудит хизматлари сифатини ошириш, ишончли аудиторлик хулосаларини шакллантириш ва аудиторлик ташкилотларининг рақобатбардошлигини таъминлашга хизмат қилади. Шу боис сифат назорати тизимини рақамли муҳитга мос равишда доимий равишда такомиллаштириб бориш зарур ҳисобланади.

Рақамли технологиялардан оқилана фойдаланиш, халқаро стандартларга риоя қилиш ва аудит сифатини янги босқичга олиб чиқиш мумкин. Халқаро аудит амалиётида

сифат назорати ISQM 1(International Standard on Quality Management), ISQM 2 ва ISA 220 стандартлари асосида ташкил этилган бўлиб, улар аудиторлик ташкилоти даражасида ҳам, алоҳида аудиторлик топшириқлари даражасида ҳам сифатни таъминлашни назарда тутади.

Агар аудиторлик текширувларини ўтказиш ва аудит билан боғлиқ қўшимча хизматларни кўрсатиш жараёнида аудиторлик ташкилоти фаолиятига автоматлаштириш воситаларини жорий этишнинг комплекс тизими ҳақида сўз борса, у қуйидаги принципларга асосланган бўлиши лозим:

Рақамли иқтисодий шароитида аудиторлик ташкилотларида сифат назорати тизимининг асосий талаблари

№	Талаб номи	Талабларнинг мазмуни
1	Тизимлилик	-сифат назоратининг барча элементлари (режалаштириш, текшириш, ҳужжатлаштириш, мониторинг) ўзаро боғланган ҳолда ишлаши ва аудит жараёнларининг изчиллигини таъминлаши лозим.
2	Халқаро стандартларга мувофиқлик	-сифат назорати тизими ISQM 1(International Standard on Quality Management), ISQM 2 ва ISA 220 стандартлари талабларига тўлиқ мувофиқ бўлиши, халқаро аудит амалиёти билан уйғунлаштирилиши зарур.
3	Автоматлаштириш	-аудиторлик жараёнларида электрон ишчи ҳужжатлар, аудит дастурлари ва рақамли платформалардан фойдаланиш орқали инсон омилини камайтириш.
4	Шаффофлик	-аудиторлик жараёнлари ва натижаларининг аниқ текшириладиган ва тушунарли тарзда бўлиши.
5	Ахборотнинг хавфсизлиги ва махфийлиги	-электрон маълумотларни ҳимоя қилиш, киберхавфсизлик ва миждозлар маълумотини махфийлигини таъминлаш, сақлаш.
6	Мослашувчанлик	-қонунчилик ва аудит стандартлардаги ўзгаришларга тез мослашиш имконияти
7	Рискка йўналтирилганлик	-сифат назорати тизимининг аудит рискларини баҳолаш ва уларни камайтиришга йўналтирилган бўлиши.
8	Мониторинг	-аудиторлик топшириқлари сафати устидан узлуксиз назорат ва таҳлилни амалга ошириш.
9	Кадрлар салоҳияти	-аудиторларнинг касбий, рақамли ахборот технологиялари бўйича билим ва кўникмаларини ошириш.
10	Иқтисодий самарадорлик	-аудитда сифат назоратини таъминлаш орқали хизматлар сифатини ошириш ва харажатларни камайтириш

Аудит жараёнларини автоматлаштирилган ахборот тизимлари орқали мониторинг қилиш сифат назоратини узлуксиз таъминлаш имконини беради.

Замонавий аудиторлик ташкилотларида сифат назоратини таъминлашда қуйидаги рақамли воситалардан ҳам кенг фойдаланиш мумкин:

- аудитни автоматлаштирувчи ахборот тизимлари (Audit Software);
- электрон ишчи ҳужжатлар ва электрон ҳужжат айланмаси;
- масофавий аудит платформалари;
- маълумотларни таҳлил қилиш (Data Analytics) ва сунъий интеллект элементлари;
- доимий ички мониторинг ва рискларни баҳолаш модуллари.

Бу технологиялар аудиторлик хатоларини камайтириш, инсон омилининг салбий таъсирини чеклаш ва сифат назоратини узлуксиз олиб бориш имконини беради. Сифат назорати тизими аудитнинг барча босқичларини режалаштириш, хавфларни баҳолаш, далиллар тўплаш, ҳужжатлаштириш ва хулоса бериш жараёнларини қамраб олиши лозим. Бундан ташқари тизимли ёндашув вазифаларнинг такрорланишининг олдини олади ва аудит жараёнларининг изчиллигини таъминлайди.

Автоматлаштириш жараёнларининг яна бир муҳим жиҳати аудит жараёнларида махсус аудит режаси, аудит дастурлари, электрон ва рақамли платформалардан фойдаланиш инсон омили таъсирини камайтиради ва текширувлар сифатини оширади.

Рақамли иқтисодиётда аудиторлик ташкилотларида сифат назорати тизими нафақат норматив талабларга мувофиқлигини таъминлаш, балки рақамли технологиялардан фойдаланган ҳода аудит жараёнларини оптималлаштириши ҳам зарур ҳисобланади. Аудитни автоматлаштириш жараёни унинг рақамлаштириш босқичларидан бири сифатида аудиторлик фаолиятини ривожлантириш йўлида ижобий қадам бўлиб, аудиторлик ташкилотлари ва мустақил аудиторлар томонидан кўрсатиладиган барча хизматларнинг самарадорлиги ва сифатини оширишга олиб келади.

Юқорида келтирилган талабларни комплекс равишда жорий этиш аудиторлик хизматлари сифатини ошириш ва соҳанинг рақамли иқтисодиёт шароитида барқарор ривожланишини таъминлайди.

Рақамли иқтисодиёт шароитида аудит соҳасини ривожлантириш борасида Ўзбекистонлик олимлар томонидан рақамли иқтисодиёт, аудит ва сифат назорати билан боғлиқ бир неча илмий мақолалар ёзилган. Жумладан аудит фаолиятининг рақамли трансформацияси, аудит сифатини таъминлашнинг методлари, аудиторлик жараёнларида техналогик инновациялар таъсири, ахборот хавфсизлиги ва киберхавфлар мавзуларини қамраб олади. Рақамли иқтисодиёт шароитида аудиторлик фаолияти анъанавий усуллардан замонавий ахборот-коммуникация технологияларига асосланган янги моделга ўтмоқда. Бу эса иқтисодий жараёнларни, бизнес моделларини ва молиявий ҳисобот тизимларини тубдан ўзгартирмоқда. Шу шароитда аудитнинг анъанавий усуллари самарадорлигини йўқотмоқда ва рақамли технологиялардан фойдаланиш зарурияти юзага келмоқда. Аудиторлар катта маълумотлар (Big Data), электрон ҳужжат айланмаси ва сунъий интеллект воситаларидан фойдаланиб, аудиторлик жараёнларини автоматизация қилишга ҳаракат қилмоқда. Бу жараён аудит сифатини ошириш, хато ва қоидабузарликларни аниқлаш ҳамда ички назорат самарадорлигини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга.

Аудит фаолиятининг рақамли трансформацияси аудиторлик текширувларини режалаштириш, ўтказиш, ҳужжатлаштириш ва хулоса бериш жараёнларида рақамли технологиялардан тизимли ва комплекс фойдаланиш ўз ичига олади..

Рақамли трансформациянинг асосий йўналишлари қуйидаиларни ўз ичига олади:

- бухгалтерия ва молиявий ҳисобот маълумотларини автоматлаштирилган тарзда таҳлил қилиш;

- электрон ҳужжат айланмаси ва масофавий аудит;

- катта маълумотлар таҳлили ва прогнозлаш;

- сунъий интеллект ва когнитив технологиялардан фойдаланиш;

- аудиторлик далилларини рақамли платформалар орқали йиғиш ва таҳлил қилиш.

Аудит сифатини назорат қилиш тизими рақамли технологиялар орқали қуйидагиларни таъминлайди:

- ички сифат назоратининг автоматизацияси;

- аудит жараёнларининг шаффофлиги ва аниқлиги;

- халқаро стандартларга мувофиқликнинг доимий мониторинги;

- киберхавфсизлик ва маълумотларни ҳимоя қилиш.

Шу билан бирга, аудиторларнинг касбий малакаси ИТ, маълумот таҳлили ва ахборот хавфсизлиги соҳаларида ҳам юқори даражада бўлиши талаб этилади.

Рақамли трансформация қатор муаммолар билан боғлиқ:

- технологияларни жорий этиш учун юқори молиявий харажатлар;

- малакали ИТ-аудиторлар етишмаслиги;

- меъёрий-ҳуқуқий базанинг тўлиқ ривожланмаганлиги;

- киберхавфсизлик масалалари.

Бу муаммоларни ҳал қилиш учун давлат, профессионал аудиторлик ташкилотлари ва таълим муассасаларининг ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки аудит фаолиятининг рақамли трансформацияси замонавий иқтисодиётда аудиторлик хизматларининг самарадорлиги ва сифатини оширишнинг стратегик жараёни ҳисобланади. Рақамли технологиялар орқали аудитни автоматизация қилиш, сунъий интеллектдан фойдаланиш ва когнитив тизимларни жорий этиш молиявий ахборотнинг ишончилигини ва иқтисодий барқарорликни таъминлайди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Мирзоева, Ш. “Рақамли иқтисодиёт шароитида аудиторлик хизматлари ва уларни рақамлаштириш йўналишлари”, Иқтисодиёт ва инновациялар журнали, №4, 2021, Б.45–52.
2. Khakimov, D., & Turaev, B. “Digital transformation in auditing: global trends and practice in Uzbekistan”, International Journal of Economics and Business Administration, Vol. 9, Issue 3, 2021, pp. 58–67.
3. International Federation of Accountants (IFAC). *Digital Transformation in the Audit Profession*, 2019.
4. Azizov, M. “Рақамли технологиялар ва аудит сифати назорати: назарий ва амалий асослар”, *Иқтисодий таҳлил ва ҳисоботлар*, 2021, №1, Б. 12–20